

На закінчення, вважаю за необхідне відзначити наступне:

1. Церковна археологія в Російських духовних академіях ХІХ – початку ХХ століття розвивалася як прикладне дослідження церковного мистецтва.

2. У своєму сучасному розвитку в духовних навчальних закладах вона жодним чином не співпадає з археологічною наукою.

3. На сьогоднішній день церковна археологія як предмет викладання вимагає ґрунтовної теоретичної розробки.

Література

1. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. – М., 1986.
2. Петров Н.И. 30-летие Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии. // ЧЦИАО. – К., 1904. – Вып.5.
3. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., 1995.
4. Копировский А.М. Церковная археология и история искусства (опыт синтеза в границах учебного предмета). // Церковная археология Южной Руси. (сборник материалов Международной конференции «Церковная археология: проблемы, поиски, открытия». Севастополь, 2001 г. – Симферополь, 2002.
5. Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М., 1998.

В.В. Ластовський

кандидат історичних наук

Черкаська академія менеджменту

Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес

Довгі роки панування войовничого атеїзму в Україні створили для сучасного суспільства двоякий ефект: з одного боку, морально-релігійний вакуум, а з іншого – як наслідок, існування явних перехльостів у бажанні його заповнити (згадаймо, хоча б, сумнозвісну історію з “Білим братством”). І, звичайно, можна будь-які проблеми, що існують у сучасному українському суспільстві, списати на право віросповідання та відокремлення церкви від держави. Але справа, звичайно, не в цьому. Сучасне українське населення просто покинуте державою напризволяще. А воно, між іншим, потребує релігійної освіти, адже кожен член суспільства так чи інакше намагається віднайти відповіді на питання про своє місце у цьому світі, і в більшості випадків воно пов’язане саме з релігією.

І при цьому релігійна освіта потрібна не в сором’язливому вигляді під назвою “Релігієзнавство”, де за кілька годин навантаження похапцем розкривається весь накопичений людством релігійний досвід за кілька тисячоліть. А у вигляді нових спеціальностей, нових предметів як у вищих навчальних закладах, так і в інших освітніх установах. При цьому заяви щодо

відокремлення церкви від держави слід розцінювати просто як звичайну профанацію, небажання чиновницько-бюрократичного апарату навішувати на себе ще одну проблему. Тому що тут питання стоїть не про взаємовідносини церкви і держави, а про широку освіту (ще раз наголошую – освіту!) у сфері релігії.

Давайте візьмемо до уваги таку обставину. При державних адміністраціях існують відділи і посадові особи, котрі відповідають за зв'язки з релігійними організаціями. Отже, тут повинні працювати спеціалісти, котрі знають особливості кожної релігії, релігійної організації, її канони. Але ж таких спеціалістів ніхто і ніде в Україні не готує. Навіть філософська спеціальність “Релігієзнавство” має зовсім іншу спрямованість і вона аж ніяк не пов'язана з управлінською діяльністю. А тепер просто порівняємо: було б дуже дивно, якби юридичним відділом при державній адміністрації керував не юрист за фахом, а, скажімо, економіст чи педагог, а його співробітниками були випускники університету культури.

Отже, держава повинна створити нову спеціальність, котра б задовольняла б потреби сучасного суспільства, тим більше, що її практична реалізація може знайти себе не тільки в державному управлінні, але й в інших сферах суспільних відносин. Поки що ж, найбільш вірогідними напрямками підготовки фахівців, куди можуть бути впроваджені відповідні спеціальні релігійно-богословські предмети – це “Правознавство” і “Державне управління”. І вже навіть досвід такого впровадження є. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті по рівню “магістр” читається спеціальний предмет “Канонічне право”. Але, на мою думку, цей предмет не повинен бути доступним лише для незначної кількості студентів-магістрів. Він повинен мати більш широку аудиторію, починаючи щонайменше від “бакалавра”.

Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна широко вивчалася на юридичних факультетах ще до 1917 р. І аж ніяк не по ідеологічним мотивам, а тому, що вона вважалася суто юридичним предметом. Так, І.С.Бердников (1841-1914) у своїх лекціях для студентів юридичного факультету Казанського університету визначав церковне право самостійною правовою галуззю. На його думку, держава зобов'язана не тільки знати все про церковні організації, але також визначати їх зовнішньоправове положення. І з цього боку церква повинна “знаходитися під охороною і опікою державної влади” [1, 1-3].

Щодо сучасності, то хочу відмітити, що так чи інакше, але все ж таки окремі моменти, пов'язані із церковно-правовими проблемами, частково зачіпаються у навчальному процесі юридичних спеціальностей, зокрема в таких навчальних дисциплінах, як “Історія держави і права”, “Історія вчень про державу і право”, “Філософія права”, “Конституційне право” та ін. То для чого ж сором'язливо відвертатися від проблеми? Її просто потрібно вирішувати.

Література

1. Бердников И.С. Краткий курс церковного права.- Казань, 1888.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**